

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI TAYYORLASHDA LOYIHA TEXNOLOGIYASI

Eshpulatov Shakir Nabievich

SamDU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8194695>

Annotatsiya

Ushbu maqola o'qituvchilarni tayyorlash jarayoniga loyiha texnologiyasidan foydalanish omillarini o'rganadi. U bo'lajak o'qituvchilarda bilim ko'nikma va malakalarini shakllantirish jarayoniga ushbu yondashuvni kiritish bilan bog'liq bo'lgan ijobiy tomonlarni va muammolarni o'rganadi. Adabiyot va tadqiqotlarni keng ko'lamli tahlil qilish orqali ushbu tadqiqot bo'lajak o'qituvchilarni o'qitish amaliyotida loyiha texnologiyasidan foydalanishga tayyorlashda samarali strategiyalarni ishlab chiqishga hissa qo'shishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: loyiha, ijodkorlik, insonparvarlik, izchillik.

Ta'lim tizimining bo'lajak o'qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga yo'naltirilganligi so'nggi yillarda, pedagogika oliy o'quv yurtlarida mutaxasislarni tayyorlash tuzilmasi mazmuni va texnologiyalarida sezilarli o'zgarishlarga olib keldi. Pedagog ta'limini insonparvarlashtirish, tabaqalashtirish va demokratlashtirish ta'lim tizimni yanada moslashuvchan, rang-barang va ochiq qilmoqda. Natijada, talabalarning shaxsiy va kasbiy ehtiyojlari va intilishlariga to'liq javob beradigan ta'lim yo'nalishlarini tanlashlari uchun ob'ektiv shartlar paydo bo'ldi.

Ta'limni insonparvarlashtirish, birinchi navbatda, savodxonlik pedagogikasidan shaxsga yo'naltirilgan ta'limga o'tishda o'z ifodasini topgan o'quvchi ehtiyojini qondirishga yo'naltirilgan ta'lim g'oyasiga asoslanadi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning maqsadi insonda o'ziga xos shaxsiy dunyoqarashi va insoniyat, tabiat, madaniyat va tsivilizatsiya bilan dialogik o'zaro munosabatni shakllantirish uchun zarur bo'lgan o'zini-o'zi anglash, o'zini-o'zi boshqarish, o'zini-o'zi rivojlantirishni belgilash mexanizmlarini saqlash va shakllantirishdir. Shu bilan birga, o'z-o'zini anglash orqali biz insonning moyilligi va qobiliyatini maksimal darajada rivojlantirish jarayoni va natijasini, ularni amaliy ishlarda amalga oshirishni tushunamiz[1]. Bu, shuningdek, shaxsning doimiy o'zini-o'zi takomillashtirish istagidir. O'z-o'zini tartibga solish - bu shaxsning o'z harakatlari, xatti-harakatlari, niyatlari, manfaatlarini boshqa odamlarning manfaatlari, ularning xatti-harakatlari va niyatlari bilan bog'lash, o'zini shaxs sifatida, o'ziga xos individuallikni yo'qotmasdan, o'zini jamoat manfaatlarini boshqarishga undashga doimiy intilishi. O'z taqdirini o'zi belgilash - bu shaxsning axloqiy pozitsiyasini shakllantirish, o'zining "men" ni tasdiqlashi, o'zini, jamiyatdagi o'rnini, hayotdan maqsadini anglash. Oliy ta'limda talabaga yo'naltirilgan yondashuvni joriy etish zarurati oliy ta'limni isloh qilishning eng muhim yo'nalishlarini ishlab chiqish jarayonida shakllangan ta'lim paradigmasi bilan tasdiqlanadi.

Pedagogik loyihalash kasbiy pedagogik ta'lim sifati muammolarini o'rganishda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. "Pedagogik loyihalash - bu pedagogik muammolarni hal qilishga yoki oldindan rejalashtirilgan pedagogik jarayonni amaliyotda tizimli va izchil amalga oshirishga qaratilgan o'qituvchining izchil o'zaro bog'langan harakatlari tizimidir"[3]. Loyiha muammosi o'z tarixiga ega bo'dib, "pedagogik loyiha" atamasi pedagogik adabiyotlarda ko'pincha quyidagi ma'noda uchraydi: ta'limdagi loyiha - bu ta'lim tizimini, pedagogik jarayonlar va texnologiyalarni, shuningdek ularni amaliy amalga oshirish dasturlarini loyihalashga

qaratilgan rasmiylashtirilgan pedagogik g'oyalar yig'indisidir. Bu holda loyiha, E.S. Zaire-Bek, nimani kerak yoki bo'lishi mumkin bo'lgan narsaga aylantirish uchun g'oyalar va faoliyat dasturlarini ishlab chiqishni anglatadi. Ishlab chiqilgan g'oyalar va faoliyat dasturlari to'plami (ushbu tadqiqotda talabning individual ta'lim yo'nalishi) loyiha mahsulotidir. Loyiha kasbiy faoliyat sohasi sifatida muhandislik, qurilish, ishlab chiqarishda paydo bo'lgan, keyin iqtisodiyot, boshqaruv, ijtimoiy sohadagi faoliyatga, xususan, pedagogik faoliyatga tarqaldi [2]. V.E. Radionovanning so'zlariga ko'ra, loyihaning ko'p qirrali madaniy va tarixiy hodisasi, uning faoliyatining barcha sohalarida mavjud bo'lgan har qanday shaxs hayotining muhim tarkibiy qismidan kelib chiqadi. Kasbiy pedagogik faoliyat - ilmiy yoki amaliy - bu qatordan istisno emas[5]. Har qanday maqsadga muvofiq inson faoliyati ushbu faoliyatning mumkin bo'lgan natijalarini rejalashtirish bilan bog'liqligi uzoq vaqtdan beri tasdiqlangan. Asrlar davomida o'qituvchi kundalik mashg'ulot va ta'lim amaliyotida faqat bunday qarorlarning oqibatlarini individual rejalashtirishga, oldingi amaliy tajriba bilan ishlab chiqilgan kasbiy intuitsiyasiga asoslanib, turli xil qarorlar qabul qilishi kerak edi.

Bilim inson uchun atrofdagi dunyoni anglash, voqealarni tushuntirish va oldindan ko'rish, tadbirlarni rejalashtirish va amalga oshirish va boshqa yangi bilimlarni ishlab chiqish uchun zarurdir. Bilim haqiqatni o'zgartirishning eng muhim vositasidir. Bu dinamik, jadal rivojlanayotgan tizim bo'lib, uning o'sishi zamonaviy sharoitda boshqa har qanday tizimning o'sishidan oldinda. Insonlarning amaliy o'zgaruvchan faoliyatida bilimlardan foydalanish ma'lum bilimlarni qanday, qanday vaziyatlarda, qanday vositalar bilan va qanday maqsadlarda qo'llash mumkinligini ko'rsatadigan maxsus qoidalar guruhi mavjudligini nazarda tutadi. Boshqacha qilib aytganda, bilimlar faoliyat tizimiga kiradi va o'zlari maxsus shakllar sifatida namoyon bo'ladi, ular asosida faoliyat tartiblari shakllantiriladi.

Loyiha - bu tanlov va qarorlar qabul qilish asosida tabiiy va ijtimoiy qonunlarni hisobga olgan holda voqelikni o'zgartirishning kelajakdagi jarayoni va natijasini belgilaydigan aqliy faoliyat. Loyiha - bu muhitning ruhiy o'zgarishi. Loyiha axborot sohasidagi aqliy harakatlar natijasi, mahsulot esa moddiy ob'ektlar sohasidagi faoliyat natijasidir[4]. Ushbu yondashuv asosida loyihani J.Ditrix mahsulotning mavhum tasvirini beruvchi tushunchalar tizimi sifatida belgilaydi; ijodiy yoki bajaruvchi g'oyani tahlil qilish va tavsiflash natijasida olingan moddiy majmuaning xossalari va xususiyatlari to'plamidir. Keyinchalik loyiha harakatning ma'lum bir usulini tanlash, muayyan holatda, harakatning mantiqiy asosi sifatida tizimni yaratish sifatida taqdim etiladi. Loyiha mahsuloti - loyiha - loyihalovchi tomonidan yaratilgan yangi bilim bo'lganligi sababli, loyiha jarayonining o'zini ijodiy, ya'ni yangi narsalarni ishlab chiqarish jarayoni deb hisoblash mumkin. Ijodning mohiyati falsafada ko'rib chiqiladi. Dialektik materializm nuqtai nazaridan "ijodkorlik - voqelikning obyektiv qonuniyatlari asosida inson va insoniyatning maqsad va ehtiyojlariga mos ravishda tabiiy va ijtimoiy olamni o'zgartiruvchi inson faoliyatidir". Ijod o'ziga xosligi, qaytarilmasligi va ijtimoiy-tarixiy noyobligi bilan ajralib turadi. Ijodkorlikka ixtiro sifatidagi pragmatik qarash, uning maqsadi berilgan muammoni hal qilish ham bizga konstruktiv tuyuladi. Loyiha ijodiy jarayon sifatida tavsiflanadi va ilhomlanish, hissiy singdirish, fikrlash va tasavvurning birgalikdagi faoliyati, ongni maksimal darajada charxlash, maqsad va uning natijasiga erishish yo'lining maksimal ravshanligi bosqichlaridan o'tadi. Loyiha muammolari tadqiqotchilari ushbu faoliyatning ijodiy tabiati g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi. P.Xill ijodkorlikni "tafakkurning ma'lumdan tashqari

muvaffaqiyatli parvozi” deb ta’riflab, “loyihalash qobiliyati ham fan, ham san’atdir”, ya’ni u ham ilmiy, ham amaliy ijod belgilariga ega, degan xulosaga keladi[6].

Yuqorida aytilganlarning barchasini umumlashtirgan holda yana bir bor ta’kidlash kerakki, pedagogik loyiha ustida ishlash talabdan qat’iyat, fidoyilik, mehnatsevarlik, mustaqillik, mehnatga ijodiy munosabatni talab qiladigan mashaqqatli mehnatdir[7]. Talabalarning loyihalash ishlari muvaffaqiyatli bo’lishi va kerakli natijalarni berishi uchun uni quyidagi umumlashtirilgan tavsiyalar asosida to’g’ri tashkil etish kerak:

- ✓ ta’lim loyihasining tadqiqot va amaliy xarakteri talabalar faoliyatining ijtimoiy qadriyat motivlarining keng doirasini shakllantirish imkonini beradi;
- ✓ muhimligini anglash, o’z mehnatiga bo’lgan ehtiyoj o’z-o’zini hurmat qilishni oshiradi, shaxsning ijodiy o’zini-o’zi anglashi uchun sharoit yaratadi;
- ✓ ta’lim loyihasini amalga oshirish jarayonida o’quvchilarning ijtimoiy tajribasi, ularning ijtimoiy va kasbiy muammolarni ko’rish, aniqlash va hal qilish qobiliyati shakllanadi;
- ✓ ijtimoiy aloqalarni kengaytirish, muammolarni hal qilish jarayonida turli odamlar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish;

pedagogik loyiha ishlab chiqarish muammolarini tahlil qilish, ta’limning barcha bosqichlarida ularni hal etishning ijodiy yo’llarini izlash bo’yicha kasbiy faoliyat uchun zarur bo’lgan ilmiy-tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantirish va ko’nikmalarni shakllantirishni ta’minlaydi.

References:

1. Дитрих Я. Проектирование и конструирование: Системный подход / Пер. с польск. - М.: Мир, 2001. - 456 с.-с.92
2. Заир-Бек Е.С. Теоретические основы обучения педагогическому проектированию. Дисс. ... доктора пед. наук. - СПб, 1995. - 410 с.-с.40
3. Проектирование педагогических технологий. Учебное пособие. / Сост. Н.Н.Гордеева, В.И.Кривоспицкая. - Екатеринбург: УралГППУ, 2005.-68 с.
4. Муслимов Н. А., Уразова М. Б., Эшпулатов Ш. Н. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси //Тошкент: Fan va texnologiya. – 2013. – Т. 160.
5. Родионов А.С. Структурное моделирование как метод исследования учебно-познавательной деятельности школьников (на материалах физики, математики и трудового обучения). Дисс. ...канд. пед. наук. - М., 2007. -180 с.
6. Хилл П. Наука и искусство проектирования. Методы проектирования, научное обоснование решений / Пер. с англ. - М.: Мир, 2003. - 264 с.-с.32
7. Эшпулатов Ш. Н., Пардаева Г. С. Глава 7. Подготовка будущих учителей начальных классов к инновационной деятельности в системе высшего образовательного учреждения //Innovations in education. – 2015. – С. 69-86.